

FRANZ ZEILNER

BASICS ZUM EINSATZ DIGITALER MEDIEN IM UNTERRICHT

Paper, August 2021

ABSTRACT

Die Nutzungsintensität vieler Medien hat sich verändert, das Spektrum der verwendeten „Unterrichtsmedien“ wesentlich erweitert. Es entwickelte sich ein bestimmter Standard, „akustisch“, „visuell“ sowie auch „audiovisuell“. Die Geschichte der digitalen Medien, wo Informationen über Interfaces vermittelt werden, begann in den 1980er Jahren. Deren Vorhandensein allein befähigt aber noch nicht zu einem effektiven Einsatz im Unterricht. Anpassungsleistungen der Pädagog/innen und der Schüler/innen sind notwendig. Medienkompetenz, ein Begriff der handlungsorientierten Medienpädagogik, gehört zu den wesentlichen Basics. Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht muss sehr differenziert betrachtet werden, die Unterrichtsforschung zeigt auf, dass die Pädagog/innen sehr entscheidend sind. Nicht nur die Medien selbst sind wichtig, sondern wie sie in den Unterricht eingebunden werden.

Schlüsselwörter:

Digitale Medien, Unterricht, Medienbildung, Medienkompetenz, Studien

HISTORISCHES ZUM THEMA MEDIEN

Bis zur Ausbreitung des Internets in den 1980er Jahren waren vor allem das Radio, das Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften usw. wesentlich für Informationen und (politische) Meinungsbildungsprozesse. Informationen erfolgten durch sogenannte „Push-Medien“, mit einer passiven Rolle ihrer Adressaten. Mit der Ausbreitung des Internets änderte sich diese mediengeschichtliche Periode allmählich. In den 1980er Jahren begann dann auch die Geschichte der digitalen Medien. Hier werden Informationen über Interfaces vermittelt, es können auch Nutzer/innen aktiv werden. Tim Berners-Lee, ein britischer Physiker und Informatiker, veröffentlichte dann 1989 ein sogenanntes Konzeptpapier für ein System verteilter Dokumente im Internet. Die Umsetzung vereinfachte die Nutzung des Internet auf revolutionäre Art und Weise. Man musste nun nicht mehr komplizierte Eingaben durchführen, sondern konnte durch „Maus-Click“ von einem Dokument zu einem anderen verbundenen Dokument gelangen. Damit war das World Wide Web erfunden (D&E Heft 74 2017).

Das volle kulturelle Potenzial der Digitalisierung war aber erst ab Mitte der 1990er Jahre vorhanden. Computer waren nun nicht mehr nur einzelne Maschinen, sie wurden zu Teilen eines Netzwerks. Dieses Netzwerk, als kulturelle Matrix, übertrifft im historischen Längsschnitt betrachtet alles bisher im Wissens- und Erfahrungsraum vorhandene. Vergleiche mit der Erfindung von Schriftsystemen, dem Alphabet, des Buchdrucks usw. sind in kontroverser Diskussion mit der Fundamentalität der digitalen Transformation (Tschiggerl et al 2018, S 88 f).

Im Wissenschaftsbereich wird angenommen, dass das Jahr 2002 jenes war, in dem die Menschheit bereits mehr Informationen in digitalen als in analogen Medien speichern konnte. Das war der Beginn des „digitalen Zeitalters“ mit rasanten Entwicklungen digitaler Medien, die aber sehr dynamisch sind. Bereits um die Jahrtausendwende erfolgten wesentliche technische Entwicklungen. Das war nun im Kontext von Web 2.0, das weit über die Logik des Web 1.0 hinausreichte und vielfältige Kommunikation und Partizipation ermöglichte. Mittlerweile reicht die Geschichte des Internets vom Web 1.0 bis zum Web 4.0 (D&E Heft 74 2017).

MEDIUM BZW. MEDIEN

Die Bedeutung

Im Bereich der aktuellen Wissenschaften bzw. der Kommunikation ist ein Medium grundsätzlich ein Instrumentarium zur Vermittlung. Es wird hier als Kommunikationsmittel verstanden. In den Medienwissenschaften haben sich im Kontext von Medien unterschiedliche Konzepte und Zielsetzungen entwickelt (Brockmeier 2010, S 15 ff; vgl. auch Lambert 2009, S 122 ff).

Nach Ansicht von Schmolke werden unter Medien aber keineswegs beliebige Kommunikationsphänomene und/oder Kommunikationshilfen verstanden, sondern gesellschaftliche Institutionen, die sich nach allgemeiner Akzeptanz auf Dauer etabliert haben (Schmolke, S 235).

Es gibt keine einheitliche Definition für Medium. Eindeutig ist aber, dass ein Medium Kommunikation erst ermöglicht. Man kann mehrere Dimensionen des Medienbegriffs unterscheiden.

Das sind Medien als Kommunikationsform, der physikalische Medienbegriff (Medien als Mittel der Wahrnehmung), der semiotische Medienbegriff (Medien als Verständigungsmittel) und der technische Medienbegriff (Medien als Verbreitungsmittel) (Mock 2006, S 183 ff).

Der weite und der technische Medienbegriff

Der Mensch als personales Medium:

Im Forschungsbereich ist auch die in der Medientheorie übliche Unterscheidung zwischen dem weiten und dem technischen Medienbegriff bedeutend. Zum weiten Medienbegriff zählt auch der Mensch selbst, er ist ein personales Medium. Hier auch seine Sprache, seine Gestik, seine Mimik, seine Körperhaltung usw. Die Annahme von MacLuhan im Kontext des weiten Medienbegriffs ist, dass ein Medium keine intervenierende, sondern eine umfassende, enthüllende Instanz ist. Das bedeutet nicht etwas, zu dem, sondern in dem Menschen sich verhalten. Daher sind Medien Vermittler zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Jede Kommunikation hat eine mediale Komponente (McLuhan – Die Gutenberg Galaxis, 1962; vgl. auch Stiehler 2005, S 305).

Der technische Medienbegriff kann anhand von drei Aspekten erklärt werden:

1. Der technische Aspekt: das sind die apparative Komponente und die enthaltene Aussage (Information) im Medium. Die Schüler/innen und die Pädagog/innen müssen die Technik des Mediums bedienen können.
2. Der semantische Aspekt: das sind Inhalte und ihre mediale Gestaltung. Pädagog/innen und Schüler/innen müssen die transportierten Inhalte verstehen können.
3. Der pragmatische Aspekt: das bedeutet den Austausch und die Verbreitung von Informationen und die damit verbundenen Absichten der Gestalter und die Interessen und Bedürfnisse der Nutzer. Die Schüler/innen und Pädagog/innen müssen die Medien für ihre eigene Kommunikation verwenden und gestalten können (<https://foc.geomedienlabor.de>. Seitenleiste: AB02-1: Der weite und der technische Medienbegriff).

Kulturwandel und Medienwandel: Ein Wechselverhältnis im Kontext der Medienkultur

Der Begriff des Mediums entwickelte sich etwa Mitte der 1980er Jahre auch zu einem konkreten Konzept der Kulturwissenschaft und bestimmte den Begriff der Medienkultur. In der modernen Kommunikations- und Medienforschung ist zunehmend die Medialisierung von Kultur im Fokus der wissenschaftlichen Forschung. Wesentlich ist hier zu erfassen, wie die Kultur mit Medien durchdrungen ist und durch Medien geprägt wird. Es wird ein Wechselverhältnis des Kulturwandels und des Medien- und Kommunikationswandels angenommen (Hepp 2013, S 27 ff).

Werden die vielfältigen Formen der Medialisierung nicht nur als subjektive Äußerungen, sondern auch als Elemente eines überindividuellen Diskurses über den Menschen erfasst, werden diese als konstitutive Elemente von Medienkulturen wissenschaftlich greifbar. Hier werden Medienkulturen sprachlich vereinfacht als funktionale Gesamtheit aus Medium, Medienproduktion, Mediennutzung und Bedeutungszuweisung verstanden. Sie sind kulturspezifisch, historisch veränderbar und Produkt eines diskursiven Prozesses. Im historischen Längsschnitt betrachtet werden sie immer wieder neu ausverhandelt. Wandlungen der Medienkultur basieren oft in wesentlichen kulturellen Paradigmenwechseln. Ein Beispiel dafür ist eben die Digitalisierung (Tschiggerl et al 2018, S 88).

Die Funktionen von Medien

Die vierte Macht bzw. Gewalt im Staat:

In demokratischen Staaten erfüllen Medien grundlegende Funktionen. Vor allem sollen sie das Volk informieren, durch Kritik und Diskussion zur Meinungsbildung beitragen und dadurch (politische) Partizipation fördern. Medien werden oft als vierte Macht bzw. Gewalt im Staat bezeichnet. Das ist ein informeller Ausdruck für die öffentlichen Medien, wie beispielsweise Presse, Rundfunk usw. „Vierte Gewalt ist hier zu verstehen, dass es in einem System der Gewaltenteilung eine vierte, eine virtuelle Säule gibt. Das muss Schüler/innen und Studierenden aber gut aufbereitet werden, weil die Gleichsetzung mit den drei klassischen Staatsgewalten in Demokratien

grundsätzlich problematisch ist ([https://m. bpb.de>grundfragen>medien-die „vierte Gewalt?“](https://m.bpb.de/grundfragen/medien-die-„vierte-Gewalt?“), S 1 f).

In demokratisch verfassten Gesellschaften haben Medien bereits seit langer Zeit wichtige Funktionen. Vor allem Informationsvermittlung, darüber hinaus sollen sie eine möglichst plurale Öffentlichkeit herstellen um dadurch zur Meinungs- und Willensbildung beitragen. Die Rahmenbedingungen zu schaffen ist hier Aufgabe der Medienpolitik, die aber keinen inhaltlichen Einfluss ausüben darf ([https://www. hsozkult. de/ journal/id/ zeitschriftenausgaben](https://www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben), S 1).

Medien und Politik: Relevanz für das Alltagsleben:

Politik tangiert unser Alltagsleben, weshalb Politikinteresse - das grundsätzlich mit bestimmten politischen Themen korreliert – und Kompetenzen, vor allem politische und digitale, notwendig sind. Der richtige Einsatz von (digitalen) Medien, die sehr dynamisch sind, ist hier wesentlich, sie müssen immer wieder neu definiert und zielgruppenspezifisch (z.B. Schüler/innen der Oberstufe) untersucht werden. Schüler/innen können auf Social-Media Plattformen wie Facebook, Twitter, Tumblr usw. persönliche Narrative und Interpretationen von politischen Inhalten erzeugen und in den Communities kommentieren lassen. Im Unterschied zu herkömmlichen Diskussionsforen und –chatrooms verfügen Social Media Kanäle über weitaus größere Userbasen. Durch Diversität und die Dynamik des digitalen Wandels wird das noch verstärkt* (<https://science.apa.at>, S 1 f).

*Schüler/innen werden auch in außerschulischen Sozialisationsfeldern mit medialen (politischen) Inhalten konfrontiert. Hier kann Wissenserwerb durch außerschulische Bildung, im Idealfall in Verbindung mit schulischer Bildung, erfolgen. Digitale Medien können dazu wesentliches beitragen (F.Zeilner).

Das eröffnet viele Handlungsmöglichkeiten und Fragen, vor allem auch durch europäische, internationale und globale Entwicklungen und Zusammenhänge. Interesse, Information, Kommunikation und (politische) Partizipation sind hier sehr wesentlich (F.Zeilner).

Die Intensität reicht hier beispielsweise von Möglichkeiten der Mitsprache über Mitwirkung und Mitbestimmung bis hin zu mitverantwortlicher Selbstbestimmung.

Das sind vielfach sehr komplexe Themenbereiche, die auch das kontrovers diskutierte Thema Demokratie in der Schule betreffen* (polis aktuell Nr.4 2012, S 6).

*Komplexe Themenbereiche sollen im Unterricht vereinfacht, verständlich und interaktiv dargestellt werden. Ziel des Medieneinsatzes, vor allem digitaler Medien im Unterricht, ist es komplexe Sachverhalte zu vereinfachen und diese auch verständlicher und interaktiver darzustellen. Schüler/innen können so ein Thema auch selbst erarbeiten, es üben, darüber referieren usw. In der Gegenwart sind auch Apps von Bedeutung, weil sie die Möglichkeit bieten einen bestimmten Sachverhalt spielerisch zu üben und zu festigen. Unter den Lernangeboten im Internet sind beispielsweise politische Planspiele sehr aktuell (F.Zeilner).

In einer Mediendemokratie sind politische Themen, die das Interesse der Massenmedien finden bzw. dort abgehandelt werden, von allgemeinem und auch speziellem Interesse. Informationen zu aktuellen politischen Themen erfolgen überwiegend durch (digitale) Medien. Vertreter der Medien beschaffen selbst Informationen, sie bereiten diese auch auf und nehmen dazu selbst Stellung. Dadurch wirken sie als orientierende Kraft, das sollte auch im Unterricht thematisiert bzw. behandelt werden* (Hillgruber, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. Februar 2003).

*Thematisiert werden sollen insbesondere auch zwei weitere Themenbereiche im Kontext Bildung. Das sind die Neubewertung politischer Institutionen und die Thematisierung der Bedrohung bzw. Gefährdung unseres Daseins und unserer bisherigen Lebensform (Filzmaier u.A., 1999, S 248).

Im Zeitalter der Datenexplosion sind Medien Schlüsselinstanz der Politikvermittlung und Medienkompetenz ist Bildungsziel. Es stellt sich hier auch die Frage, was bringt die Medienkompetenz für die Demokratiequalität bzw. das Verständnis von Demokratie und Politik in einer Zeit der Datenexplosion und anderer Entwicklungen? ([www.academia – superior.at](http://www.academia-superior.at)).

*Das Thema „Big Data“¹ ist auch für den Bildungsbereich sehr aktuell. Diesbezüglich ist es für Schüler/innen auch wichtig zu wissen, dass unser Verhalten von Tag zu Tag durch das Anwachsen der Datenmenge genauer vorhersehbar wird als es bisher war. Neue Querverbindungen zwischen diesen Daten können aber sehr problematisch sein (Die Presse, Freitag, 10. Mai 2013, S 1).

UNTERRICHTSMEDIEN

Vermittlung von Informationen: Einsatzarten bzw. Einsatzformen

Im Kontext von Unterricht werden Medien als „Unterrichtsmedien“ bezeichnet, sie sind hier ein Kommunikationsmittel, das im Unterricht zu didaktischen Zwecken eingesetzt wird. Neben Schulbüchern, Unterrichtsfilmern usw. sind digitale Medien bereits seit längerer Zeit aktuell. Sie sind hier Instrumente um Unterrichtsziele zu erreichen. Sie helfen parallele Lernvorgänge von Schüler/innen zu evozieren und können auch als Multiplikatoren wirken (Martial/Bennack 2004, S 1 ff).

Insbesondere sind Texte, Illustrationen sowie Computer und Internet wesentliche Unterrichtsmedien. Für den Gebrauch im Schulalltag sind die Einsatzarten bzw. Einsatzformen Lernsoftware, Digitale Lexika, Internet usw. besonders wesentlich (Kühne Steve/Gütter Liliane Anna/Handke Janette/Schrader Christine, Medien in der Schule). Für die Aneignung von Wissen sind (digitale) Medien notwendig, die aber nicht einheitlich definiert sind. Die Vermittlung von Informationen ist aber immer wesentlich, sie sind auf Basis eines Zeichensystems (Sprache, Bilder, Musik, Zahlen usw.) kodiert. Pädagog/innen müssen Informationen didaktisch gut aufbereiten, insbesondere auch um Lernprozesse zu optimieren* (Kerres 2013, S 54).

*Nach Schelhowe et al können vier Lernprozesse definiert bzw. unterschieden werden. Lernprozess 1 bedeutet, dass Lernen durch einfache Zugriffe auf konkrete Nachrichten oder auf Faktenwissen erfolgt. Lernprozess 2 bedeutet, dass didaktisches Aufbereiten von Informationen für das Erlernen komplexer Sachverhalte wesentlich ist. Lernprozess 3 bedeutet, dass Sozialisation und Endkulturation der Lernenden erfolgt bzw. erfolgen sollte. Lernprozess 4 bedeutet, dass (digitale) Medien zur Identitäts- und Persönlichkeitsbildung beitragen können (Kerres 2013, S 584).

Gislinde Bovet und Volker Huwendick bezeichnen Unterrichtsmedien als „all diejenigen Hilfsmittel (...), die als Erfahrungersatz oder als Stellvertreter für die Wirklichkeit im Klassenraum zum Einsatz kommen (Bovet/Huwendick 2008, S 170).

Hüther integriert in der Definition von Medien im Kontext Bildung bzw. Unterricht zusätzlich den Verbesserungsaspekt mit ein, indem er Medien „als die Gesamtheit der technischen Hilfsmittel (...), die didaktisch geplant zur Verbesserung von Lehr- und Lernsituationen dienen“, ansieht (Hüther 2005, S 234).

Audiovisuelle Medien im Unterricht

Audiovisuelle Medien sind Medien welche die visuellen und auditiven Sinnesorgane gleichzeitig ansprechen. Sie sind synchrone technische Kommunikationsmittel und bedienen die visuellen und auditiven Sinne des Menschen durch Ton und Bild. AV-Medien können sowohl analog (z.B. ein VHS-Videoband) als auch digital (z.B. ein MPEG-codiertes Video sein. Auch multimediale Onlineangebote werden in bestimmten Kontexten zu den audiovisuellen Medien gerechnet. Historisch betrachtet entstanden sie aus der Medienkonvergenz der Bildprojektion und Tonspeicherung gegen Ende der 1920er Jahre (Bentele et al 2013, S 21 f).

Im Kontext Bildung sind audiovisuelle Medien insbesondere Hilfsmittel für Pädagog/innen. Sie ermöglichen eine gleichzeitige sprachliche und bildliche Darstellung von Sachverhalten, die in ihrer gesamten Komplexität oder auch vereinfacht dargestellt werden können. Grundsätzlich wirken audiovisuelle Darstellungen interessanter, sie fördern grundsätzlich das Interesse der SchülerInnen und Studierenden (Strittmatter/Niegemann 2000, S 85).

In der Praxis haben Pädagog/innen viele Möglichkeiten audiovisuelle Medien im Unterricht einzusetzen. Sie werden insbesondere als „Enrichment“ verwendet, d.h. zur Auflockerung und Belebung des Unterrichts. Pädagog/innen treten hier hinter das audiovisuelle Medium zurück, sie haben aber die Möglichkeiten der Steuerung (Hagemann 1978, S 3).

Wolfgang Protzner entwickelte Kriterien zum Einsatz audiovisueller Medien im Unterricht. Das sind die Originalität: Das bedeutet, dass Informationen wenig verändert werden sollen, damit Schüler/innen einen authentischen Zugang zu den Sachverhalten bzw. Materialien erhalten. Durch Manipulationsmöglichkeiten im Kontext (digitaler) Medien ist das sehr wesentlich. Die Adressatenbezogenheit: Das bedeutet, dass sichergestellt werden soll, dass die „Fähigkeiten der Benutzer/innen der Medien weder über- noch unterfordert“ werden. Der individuelle Leistungsstand der Schüler/innen ist hier beachtlich. Die Aktualität: Das bedeutet, dass nur die aktuellsten Informationen über ein Thema bzw. einen Sachverhalt ausgewählt werden. Dadurch kann grundsätzlich ein optimaler Erkenntnisgewinn erfolgen (Protzner 1977, S 92 ff).

MEDIENBILDUNG/MEDIENKOMPETENZ

Medienbildung

Aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich bezieht sich „Medienbildung auf einen selbstbestimmten und selbstverantworteten Umgang mit Medien. Medienkompetenz ermöglicht hier die fundierte Reflexion und kreative Gestaltung von Medien (<https://bundesverband-medienbildung.at>, S 1 ff).

Medienbildung widmet sich „...den etablierten Medienkulturen und reflektiert die sich stets verändernden Medienwelten. Medienbildung wird als Persönlichkeitsbildung verstanden, als Prozess und als Ergebnis des Vermittlungsprozesses von Welt und Selbst durch Medien“* (bmbwf).

*Medienbildung inkludiert als wesentliche Bereiche das kritische und kreative Denken sowie auch das daraus entstehende Handeln. Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, digitale Medien zu nutzen, deren Inhalte zu verstehen und kritisch zu hinterfragen (bmbwf).

Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz

Medienkompetenz bezieht sich auf analoge und digitale Medien. Sie ist eine Schlüsselkompetenz um bessere Entscheidungen treffen zu können. Sie ist notwendig um gut zwischen verschiedenen Medien wählen zu können, um Inhalte und Informationen kritisch bewerten sowie auch in unterschiedlichen Medien kommunizieren zu können. Zudem um das Potenzial des Internets uneingeschränkt, risiko- und medienkompetent nutzen zu können (bmbwf).

Für den Bildungsbereich ist hier u.a. die Definition von Dieter Baake von Interesse. Nach Baake ist Medienkompetenz die Fähigkeit, in die Welt aktiv aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen (Prof.Dieter Baacke).

Medienkompetenz ist ein wesentliches Ziel medienpädagogischer Bemühungen. Die Definition von Baacke basiert auf dem Kompetenzmodell für kommunikatives Handeln von Habermas und ist ein Modell der kommunikativen Kompetenz* (Süss et al 2013, S 122 ff).

*Neben dem Begriff der Medienkompetenz ist auch der Begriff „media literacy“ aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum in Verwendung. Media literacy ist mittlerweile auch in Bereichen der Europäischen Union (EU) relevant geworden. Beispielsweise sollen durch media-literacy Projekte EU-Bürger/innen aktiver an Prozessen innerhalb der EU teilnehmen (Süss et al 2013, S 125).

Baacke sieht die Vermittlung von Medienkompetenz als wichtigste Aufgabe im Bereich der Medienpädagogik, sie ist ein Lernprozess für alle Menschen. Personen, die medienkompetent sind, können Medien aktiv nutzen, sie können eigene Meinungen kommunizieren und dadurch am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen. Das ist um Vieles mehr als „nur“ die Bedienung von Medien. Im Bildungsbereich ist sie eine „conditio sine qua non“ (Baacke 1997, S 98 f).

Medienkompetenz ist während des Schullebens und für das gesamte weitere Leben wesentlich. Der gezielte Einsatz digitaler Medien und das Erreichen von Medienkompetenz im Unterricht sind wesentlich, hier sollten auch mögliche Spannungsfelder aufgezeigt werden* (Klafki 1991, S 49 ff).

*Die Vereinnahmung durch oder die Ausnutzung der Medien sollte ebenfalls Unterrichtsthema sein (Medialisierung). Sie ist ein theoretischer Ansatz in der Kommunikationswissenschaft, mit dem Veränderungen in gesellschaftlichen Bereichen dadurch erklärt werden, dass die Kommunikation sich zunehmend an den Zeithorizonten, Selektionsregeln und Rollenvorgaben der Medien orientiert (<https://de.m.wikipedia.org/wiki>, S 1; siehe auch http://www.unifr.ch/mukw/sgkm2008/uploads/P07_Dohle_Vowe_Wodke.pdf, S 1 ff).

STUDIEN ZUM THEMA EINSATZ DIGITALER MEDIEN IM UNTERRICHT:

Studie: Vorteile eines Unterrichts mit digitalen Medien aus Sicht von Pädagog/innen und Schüler/innen (Studienbericht der Lancaster University)

Eine gemeinsame Forschung der Universität Lancaster mit einem Gymnasium in Solingen brachte als wesentliches Forschungsergebnis, dass die Nutzung digitaler Medien den Lernprozess in den untersuchten Fächern verbessert. Neben Vorteilen didaktischer Nutzung der Potentiale digitaler Medien nannten Pädagog/innen und Schüler/innen auch wesentliche Vorteile eines Unterrichts mit digitalen Medien. Das sind: Ein stärkeres Interesse und höhere Beteiligung. Die mündliche Mitarbeit der Schüler/innen am Unterricht war deutlich besser/ein schnelleres und interaktives Arbeiten. Inhalte einzelner Lektionen konnten schneller erarbeitet werden. Dadurch waren die Lernenden länger aufmerksam und konzentriert./ein intensiverer Austausch und besseres Verständnis. Die Schüler/innen diskutierten häufiger, lernten voneinander und verstanden dadurch die behandelnden Themen besser/ein räumlich und zeitlich flexibler Zugriff auf Unterrichtsinhalte. Die Lernenden konnten zu Hause den erarbeiteten Stoff aus der Schule wiederholen und online auf bereitgestellte Ressourcen in der virtuellen Lernumgebung zugreifen/eine höhere Sichtbarkeit und Audioqualität. Die Unterrichtsinhalte wurden überall im Klassenraum deutlicher erkannt und Audioinhalte sehr gut verstanden/ein effizienter Unterricht mit einer breiten Palette an Möglichkeiten (Studienbericht der Lancaster University).

Studie: Digitale Medien sind nicht per se gut oder schlecht (Forschung der Humboldt Universität zu Berlin)

Im Bereich der Unterrichtsforschung sind insbesondere die Forschungsergebnisse von Heike Schaumburg zum Thema Potenziale und Risiken digitaler Medien im Unterricht wesentlich. Nach Ansicht von Schaumburg deutet die Forschung zu digitalen Medien darauf hin, dass die Pädagog/innen sehr entscheidend sind. Nicht die Medien selbst sind wichtig, sondern wie sie in den Unterricht eingebunden werden (Heike Schaumburg, Humboldt Universität zu Berlin, 2019).

ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN

Im Laufe von Jahrhunderten hat sich nicht nur die Nutzungsintensität vieler Medien verändert, es hat sich auch das Spektrum der verwendeten „Unterrichtsmedien“ wesentlich erweitert. Es waren vorerst Bücher, punktuell, dann weit verbreitet, die für den Schulbereich wichtig waren. Es entwickelte sich folgend auch ein bestimmter Standard an Unterrichtsmedien im Schulbereich, „akustisch“, „visuell“ sowie auch „audiovisuell“. In den frühen 1980er Jahren etablierte sich der Computer als zentrale mediale Innovation und als Massenmedium. Digitale Medien wurden dann allmählich Standard, deren Vorhandensein befähigt aber noch nicht zu einem effektiven, sinnvollen Einsatz. Anpassungsleistungen der Pädagog/innen und der Schüler/innen waren und sind hier notwendig. Das bedeutet auch Aneignung von Wissen im Kontext eines (weltweiten) Wissensnetzwerkes. Digitale Medien sind hier im Kontext Schule, sowohl für „Lernmethoden“ als auch für „Lehrmethoden“, insbesondere für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, bereits eine Notwendigkeit. Das erfordert vor allem Medienbildung, inklusive Medienkompetenz usw. und auch Kenntnisse über Informationstechnologien. In der Gegenwart haben digitale Medien im Kontext des Schulunterrichts bereits große Aktualität, insbesondere weil auch Nutzer/innen aktiv werden können. Die Situation muss aber sehr differenziert betrachtet werden, das betrifft vor allem unterschiedliche Schulstufen, Schulformen, Vorkenntnisse usw. und auch das Thema „Digital Divide“. Es ist wesentlich Schüler/innen aufzuzeigen, dass (digitale) Medien vor allem Vermittler zwischen dem Menschen und seiner Umwelt sind, jede Kommunikation hat eine mediale Komponente. Digitale Medien tangieren das Alltagsleben und den Bildungsbereich, weshalb für den Erwerb von Kompetenzen beide Bereiche wesentlich sind. Durch europäische, internationale und globale Entwicklungen und Zusammenhänge ist der Einsatz digitaler Medien bereits eine Notwendigkeit. Digitale Medien sind hier Instrumente um Unterrichtsziele zu erreichen. Sie helfen grundsätzlich parallele Lernvorgänge von Schüler/innen zu evozieren und können auch als Multiplikatoren wirken. Im Kontext Unterrichtsmedien können sie als technische Hilfsmittel, die didaktisch geplant zur Verbesserung von Lehr- und Lernsituationen beitragen, betrachtet werden. Dazu dienen auch audiovisuelle Medien, die vielfach als „Enrichment“ verwendet werden.

Eine fundierte Reflexion und kreative Gestaltung von Inhalten ist im Bildungsbereich sehr notwendig, das erfordert Medienkompetenz. Nach Ansicht von Baacke ist die

Vermittlung von Medienkompetenz die wichtigste Aufgabe im Bereich der Medienpädagogik, es ist ein Lernprozess. Das ist um Vieles mehr als „nur“ die Bedienung von Medien und im Bildungsbereich eine „conditio sine qua non“.

Die Analyse der beiden wissenschaftlichen Studien zur Thematik digitale Medien im Unterricht brachte u.a. das wesentliche Forschungsergebnis, dass die Nutzung digitaler Medien den Lernprozess in den untersuchten Fächern verbesserte. Das war Ergebnis der gemeinsamen Forschung der Universität Lancaster mit einem Gymnasium in Solingen. Wissenschaftler/innen der Lancaster Universität hatten hier die Einführung und Verwendung zweier SMART Boards acht Monate lang wissenschaftlich begleitet. Die Potenziale und Risiken digitaler Medien im Unterricht betreffend ist das Forschungsergebnis von Heike Schaumburg und ihrem Forschungsteam sehr wesentlich, Diese Unterrichtsforschung zeigt auf, dass die Pädagog/innen sehr entscheidend sind. Das wesentliche Fazit „Nicht (nur) die Medien selbst sind wichtig, sondern wie sie in den Unterricht eingebunden werden“.

Dr. Franz Zeilner (13.09.1953)
(15.8.2021)

VERWENDETE LITERATUR

- Aufenanger Stefan (2003). Die Bedeutung der Familie für die Entwicklung der Medienkompetenz von Kindern. Zeitschrift für Familienforschung 15(2).
- Baacke Dieter (1997/2007). Medienpädagogik (Nachdruck) Max Niemeyer Verlag.
- Bentele Günter/Brosius Hans-Bernd/Jarren Otfried (2013). Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaft, in: Springer Fachmedien Wiesbaden (Hrsg.): Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft. 2.Auflage. Springer VS, Wiesbaden.
- Brockmeier Daniel (2010). Bild, Sprache, Schrift. Zum Sprachverständnis in der zeitgenössischen deutschsprachigen Bildtheorie. GRIN Verlag; München.
- D&E Heft 74 2017.
- Die Presse, Freitag, 10.Mai 2013,S 1.
- Filzmaier Peter/Gärtner Reinhold/Hussl Richard/Jenewein Franz/Pelinka Anton/Rosenberger Sieglinde(c1999). Politisches Alltagsverständnis: Demokratie, Geschlechterverhältnisse, Arbeitswelt, Medien und Bildung. Studienverlag, Innsbruck.
- Hagemann Wilhelm/Tulodziecki G. (1978). Einführung in die Mediendidaktik. Köln.
- Hellmuth Thomas/Klepp Cornelia (2010). Politische Bildung: Geschichte – Modelle Praxisbeispiele. Böhlau UTB, Wien.
- Hellmuth Thomas (2016). Politik Lernen in der Schule. Kommentar zum Lehrplan der Neuen Mittelschule und der AHS-Unterstufe „Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung. Der Kommentar wurde von Thomas Hellmuth und Christoph Kühberger erstellt (Zentrum Polis. Politik Lernen in der Schule).
- Hepp Andreas (2013). Medienkultur: Die Kultur mediatisierter Welten. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2013.
- Hillgruber, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.Februar 2003.
- Hüther Jürgen (2005). Mediendidaktik, in: Hüther Jürgen/Schorb Bernd (Hrsg.): Grundbegriffe Medienpädagogik, 4. vollständig neu konzipierte Auflage. Kopäd Verlag, München.
- Kepplinger Hans Matthias (2010) Medieneffekte. Springer VS Verlag, Wiesbaden.
- Kerres Michael (2013). Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernangebote. De Gruyter Oldenburg.

- Klafki Wolfgang (1991). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, 2., erweiterte Auflage. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.
- Kühne Steve/Gütter Liliane Anna/Handke Janette/Schrader Christine (). Medien in der Schule.
- Lambert Wiesing (2009). Artificial Presence: Philosophical Studies in Image Theory.
- Marcinkowski F./Steiner A. (2010). Was heisst „Medialisierung“? Autonomiebeschränkung oder Ermöglichung von Politik durch Massenmedien?, in: Arnold K./Classen C./Kinnebrock S./Lersch E./Wagner H. Von der Politisierung der Medien zur Medialisierung des Politischen? Zum Verhältnis von Medien, Öffentlichkeiten und Politik im 20. Jahrhundert. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig.
- Martial Ingbert von/Bennack Jürgen (2004). Einführung in schulpraktische Studien – Vorbereitung auf Schule und Unterricht. Schneider Hohengehren, 2004.
- McLuhan – Die Gutenberg Galaxis, 1962.
- Mock Thomas (2006). Was ist ein Medium? Eine Unterscheidung kommunikations- und medienwissenschaftlicher Grundverständnisse eines zentralen Begriffs, Publizistik, 51(2).
- Nachrichten für Politische Bildung. Dezember 2019 – Neuerscheinungen und aktuelle Online Ressourcen. Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- polis aktuell Nr.4 2012, Zentrum Polis.
- Protzner Wolfgang (1977). Zur Medientheorie des Unterrichts. 1. Auflage. Klinkhardt Verlag, Stuttgart.
- Schaumburg Heike/Prasse Doreen (2019). Medien und Schule. Theorie-Forschung- Praxis. Humbolt Universität zu Berlin. Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche. Fakultät. Institut für Erziehungswissenschaften.
- Strittmatter Peter/Niegemann Helmut (2000).Lehren und Lernen mit Medien. Eine Einführung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG), Darmstadt.
- Stiehler Hans-Jörg/Schramm Holger (Hrsg.) (2005). Die Rezeption des Sports in den Medien. Pub 50, 271-273. <https://doi.org/10.1007/s11616-005-005-0186-5>.
- Studienbericht der Lancaster University. Lancaster.
- Süss D./Lampert C./Wijnen C.W. (2013). Medienpädagogik. Springer Fachmedien, Wiesbaden.

- Tschiggerl Martin/Walach Thomas/Zahlmann Stefan (2018). *Geschichtstheorie*. Springer VS, Wiesbaden.
- Zeilner Franz. *Unterrichtsvorbereitungen Geschichte und politische Bildung, Rechtslehre (BMHS)*

Internetquellen

- [www.academia – superior.at](http://www.academia-superior.at), abgerufen am: 3.4.2021.
- <https://science.apa.at>, Der digitale Mensch, abgerufen am: 3.4.2021.
- [https://www.hsozkult.de/ journal/id/ zeitschriftenausgaben](https://www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben), abgerufen am: 6.5.2021.
- <https://foc.geomedienlabor.de>. Seitenleiste: AB02-1: Der weite und der technische Medienbegriff, abgerufen am: 6.5.2021.
- [https://de.m.wikipedia.org>wiki](https://de.m.wikipedia.org/wiki), abgerufen am: 16.6.2021.
- <https://bundesverband-medienbildung.at>, abgerufen am: 4.7.2021.
- [https://m.bpb.de>grundfragen>medien-die „vierte Gewalt?“](https://m.bpb.de/grundfragen/medien-die-„vierte-Gewalt?“), abgerufen am: 25.7.2021.
- http://www.unifr.ch/mukw/sgkm2008/uploads/P07_Dohle_Vowe_Wodke.pdf, abgerufen am: 27.7.2021.

Dr. Franz Zeilner, 13.09.1953
(15.8.2021)